

3. <https://agroplaneta18.ru/blog/molochnaja-promyshlennost/separirovanie-moloka-pti-kakoi-temperature-proishodit-separirovanie/>

4. <https://milklife.by/gomogenizatsiya-moloka/>

5. https://studopedia.ru/7_36658_osnovnie-zakonomernosti-protsesta-separirovaniya-moloka.html

6. <https://promf.com/reference-equipment-food-ru/538-separators-reference-description.html>

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДИОКСИДА ТИТАНОВОГО ЭЛЕКТРОДА ТЕТРАПИРРОЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Мамедова Ш.А.

*Доктор философии по химии, доцент
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
г. Баку, Азербайджан*

SENSITIZATION OF THE TITANIUM DIOXIDE SURFACE WITH TETRAPYRROLE COMPOUNDS

Mammadova Sh.

*Doctor of Philosophy in chemistry
Azerbaijan State Pedagogical University,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Основными требованиями к фотохимическим реакциям: энергия источника излучения должна соответствовать энергии электронного перехода между орбиталями; излучение должно иметь возможность достигать целевых функциональных групп и не блокироваться реактором и другими функциональными группами. На основе гетеросистемы, разработан и в качестве анода исследован электрод на основе оксидных полупроводников (диоксида титана), поверхность которых покрыта тетрапиррольными соединениями (гемоглобином), модифицированные металлосодержащими (*Pt, Pd, Ru*) цеолитами типа *NaY*. Изменения в кинетических свойствах носителей зарядов в пленках диоксид титана оказывают определенное влияние на кинетику протекания электродных процессов на TiO_2 – электродах эффективный рост анодного тока для аморфных пленок TiO_2 начинается при одном и том же потенциале +1,4 В независимо от температуры прогрева. Важной характеристикой поверхности полупроводника является скорость поверхностной рекомбинации, величина которой связана с падением потенциала в дебаевской области в полупроводнике. скорость поверхностной рекомбинации на контакте полупроводник – электролит зависит от потенциала, состава раствора и состояния поверхности электрода.

Abstract

The main requirements for photochemical reactions are; the energy of the radiation source must correspond to the energy of the electronic transition between orbitals; radiation must be able to reach the target functional groups and not be blocked by the reactor and other functional groups. Based on the heterosystem, an electrode based on oxide semiconductors (titanium dioxide) was developed and studied as an anode, the surface of which is coated with tetrapyrrole compounds (hemoglobin), modified with metal-containing (*Pt, Pd, Ru*) zeolites of the *NaY* type. Changes in the kinetic properties of charge carriers in titanium dioxide films impose a certain influence on the kinetics of the occurrence of electrode processes on TiO_2 - electrodes; an effective increase in the anode current for amorphous TiO_2 films begins at the same potential of + 1.4 V, regardless of the heating temperature. An important characteristic of the semiconductor surface is the surface recombination rate, the value of which is related to the potential drop in the Debye region in the semiconductor. The rate of surface recombination at the semiconductor- electrolyte contact depends on the potential, the composition on the potential, the composition of the solution, and the state of the electrode surface.

Ключевые слова: фотоэлектрохимия, солнечная энергетика, полупроводниковые гетеропереходы, фотоэлектролиз воды.

Keywords: photoelectrochemistry, solar energy, semiconductor heterojunctions, water photoelectrolysis.

В последние годы проблема преобразования солнечной энергии положило начало новому направлению фотоэлектрохимии. Развитие фотоэлектрохимии в значительной мере стимулировалось именно потребностью в разработке фотоэлектрохимического способа преобразования солнечной энергии как нового источника энергии,

экологически чистого и практически неисчерпаемого. Фотохимия является пограничной наукой, которая простирается от физики до биохимии и техники. Аккумулирование солнечной энергии химическими способами является одним из областей фотохимии. В фотохимии рассматриваются закономерности влияния электромагнитного излучения в

видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра на реакционную способность химических систем.

При фотохимических реакциях вся необходимая для превращения энергия подводится в форме видимого или ультрафиолетового света, причем соответствующая молекула переходит в новое, возбужденное состояние, которое может коренным образом отличаться от основного состояния. Число реакций возбужденных состояний больше числа реакций основного состояния, так как у соединения существует одно основное состояние, но возбужденных состояний несколько. Энергия, получаемая молекулой превышает типичные энергии активации реакций и даже иногда значительно выше, чем энергия диссоциации связей.

Основными требованиями для фотохимических реакции являются: 1) энергия источника излучения должна соответствовать энергии электронного перехода между орбиталями; 2) излучение должно быть способным достичь целевых функциональных групп и не быть заблокированными реактором и другими функциональными группами. В настоящее время производство энергии главным образом опирается на такие энергетические источники, в которых запасена солнечная энергия. Прежде всего это вода, которая обладает высокой потенциальной энергией [4].

В наиболее перспективном варианте метода для преобразования энергии света в электрическую и химическую энергию используют фотоэлектрохимические элементы с полупроводниковыми электродами. Полупроводниковые гетеропереходы широко используются в различных полупроводниковых приборах (лазерах, фото- и светодиодах и других) и являются неотъемлемой частью современной полупроводниковой электроники. В электрохимии, однако, им уделялось мало внимания, и особенности использования полупроводниковых гетеропереходов в качестве электродов практически не выяснены [1].

Фотоэлектрохимические элементы, предназначенные для получения водорода за счет солнечной энергии, с самого начала и вплоть до последнего времени создавались в основном с фотоанодами из оксидных полупроводников. Электрод из диоксида титана служил модельным электродом для изучения фотоэлектролиза воды. Основные преимущество таких материалов в том, что, будучи обычно высшими оксидами, они практически не подвергаются коррозии даже в условиях высоких анодных потенциалов.

На основе гетеросистемы, разработан и в качестве анода исследован электрод на основе оксидных полупроводников (диоксида титана), поверхность которых покрыта тетрапиррольными соединениями (гемоглобином), модифицированные металлосодержащими (*Pt*, *Pd*, *Ru*) цеолитами типа *NaY*.

Гемоглобин – сложный белок, относящийся к классу гемопротеидов, что обусловлено наличием в его структуре простетической группы – гемма, и белковой части глобина. На неорганическую часть

приходится 4 %, а на апобелок – 96% от общей массы молекулы гемопротеида [2].

Группировка гемма играет важную роль практически для всех типов живых клеток и представляет собой сложную компланарную циклическую систему, состоящую из центрального атома, образующего координационные связи со структурой, образованной четырьмя остатками пиррола, соединенными метиловыми мостиками (=CH-), и носящей название парфирина (циклического тетрапиррола). В гемоглобине в роли центрального атома выступает атом железа, который может находиться в закисном (гем) или окисном (гемин) состояниях и комплексируется с протопорфирином IX (протопорфирин, у которого в положениях 1,3,5,8 находятся метильные, а в положениях 2, 4 – винильные группы, а в положениях 6, 7 – остатки пропионовой кислоты, путем замещения двух атомов водорода центральных азотов протопорфирина) (рис. 1). Такой комплекс является четырёхкоординированным и имеет почти плоскую структуру. Две другие координационные вакансии располагаются в направлении, перпендикулярных плоскости гемма. Координационной ненасыщенностью обусловлена способность железопорфиринов образовывать комплексы с рядом молекул и ионов [3].

Рис.1. Формула гемоглобина

Изменения в кинетических свойствах носителей зарядов в пленках диоксид титана накладывают определенное влияние на кинетику протекания электродных процессов на TiO₂ – электродах эффективный рост анодного тока для аморфных пленок TiO₂ начинается при одном и том же потенциале +1,4 В независимо от температуры прогрева, а для кристаллических пленок этот потенциал сдвигается в анодную область с увеличением температуры прогрева. Это различие в поведении пленок TiO₂, имеющих анодного выделения кислорода при разложении воды сдвигается с ростом pH в отрицательную сторону на 58 мВ на единицу pH.

Важной характеристикой поверхности полупроводника является скорость поверхностной рекомбинации, величина которой связана с падением потенциала в дебаевской области в полупроводнике. Скорость фотоэлектрохимического разложения воды определяется генерацией и движением

дырок через ОПЗ и поверхностной рекомбинацией с электроном донора электролита.

Оказалось, что скорость поверхностной рекомбинации на контакте полупроводник – электролит зависит от потенциала, состава раствора и состояния поверхности электрода. В процессе анодной поляризации в слое объемного заряда создается сильное электрическое поле и под действием этого поля создаваемые электроны и дырки полностью разделяются, а именно, электроны будут двигаться в направлении внутрь полупроводника, а дырки будут собираться на поверхности. В этих условиях уменьшается вероятность рекомбинации электронов с дырками, создаваемые под действием возбуждающего светового излучения, падающего на полупроводниковый электрод. Дырки, накапливающиеся на поверхности полупроводникового электрода, будут активно участвовать в электрохимической реакции, происходящей в электролите, а именно, в пространстве между электродами. Возникновение дополнительных центров рекомбинации связано с адсорбцией выделяющегося водорода или с внедрением его в кристаллическую решетку титана.

Рекомбинационные потери фотогенерированных носителей заряда на межфазной границе во многих случаях являются основной причиной

уменьшения fotocувствительности контакта полупроводник/электролит. Для системы диоксид титана/электролит изменение состояния межфазной границы, например, путем химического модифицирования поверхности электрода ионами металлов может приводить к изменению энергетического спектра и плотности поверхностных электронных состояний, что в свою очередь, ведет к изменению скорости поверхностной рекомбинации. Влияние границы раздела полупроводник/электролит на fotocувствительность полупроводникового электрода может определяться не только поверхностной рекомбинацией, но и переносом основных носителей тока из полупроводника на электролит непосредственно с участием ПЭС.

Исследования показали, что в результате сенсибилизации поверхности диоксида титанового электрода тетрапиррольными соединениями (гемоглобин) приводит к изменению энергетического спектра и плотности поверхностных электронных состояний, уменьшению скоростей поверхностной рекомбинации и побочной реакции, увеличению истинной поверхности электродов, расширению спектральной fotocувствительности и усилению фотоэлектрокаталитического эффекта на границе раздела фаз.

Рис. 2. Спектральные зависимости квантового выхода фототока: для исходной травленной поверхности TiO_2 ; для поверхности после модифицирования.

Отсутствие зависимости квантового выхода от длины волны, падающего на электрод облучения в области коротких длин волн, соответствует малому вкладу потока фотогенерированных основных носителей заряда через межфазную границу. Поскольку величина квантового выхода фототока заметно отличается от единицы при потенциалах, можно предположить основной вклад в уменьшение величины квантового выхода фототока вносит рекомбинация носителей заряда. При этом разделить рекомбинацию носителей заряда на межфазной границе и рекомбинацию в области пространственного заряда можно, в принципе, по зависимости величины квантового выхода фототока от потенциала и длины волны света. Для поверхностной рекомбинации характерно отсутствие спектральной зависимости квантового выхода фототока в коротковолновой области спектра и уменьшение

скорости поверхностной рекомбинации при достаточно большом поверхностном изгибе энергетических зон из-за уменьшения концентрации электронов на поверхности. Рекомбинация в области пространственного заряда обычно имеет максимум, положение которого изменяется в зависимости от величины K и l .

Достаточно, однозначно разделить вклад рекомбинации на межфазной границе и в области пространственного заряда можно для высокоомных электродов с большой толщиной области пространственного заряда и с большим значением сопротивления, где зависимость квантового выхода фототока от длины волны должна быть хорошо выражена. Для высокоомных пленок зависимость $h_i(\lambda)$ имеет подъем в ультрафиолетовой области, который можно объяснить уменьшением рекомбинации

в области пространственного заряда. Однако не-большое максимальное значение квантового выхода при потенциале $E < +0,5V$, и слабая зависимость квантового выхода фототока от длины волны показывает, что в этой области существенна рекомбинация как в области пространственного заряда, так и на поверхности электрода. При $-0,1V < E < 0,35V$ абсолютная величина квантового выхода росла, и зависимость $h_i(\lambda)$ в ультрафиолетовой области усиливалась (т.е. начинала преобладать рекомбинация в ОПЗ). При потенциале $E > 0,5V$ рекомбинационные потери дырок сильно уменьшались, и квантовый выход фототока слабо зависит от длины волны света. В растворе Na_2SO_4 уменьшение квантового выхода при положительных потенциалах было менее сильным, чем в других растворах,

т.е. рекомбинационные потери на межфазной границе в растворе Na_2SO_4 были больше. При этом влияние катодных токов на величину квантового выхода в этой области потенциалов можно пренебречь.

Список литературы

1. Койфман О.И., Агеева Т.А. В кн.: Успехи химии порфиринов. Т.3. Под ред. О.А. Голубчикова. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2001.
2. Ломово Т.Н., Берзин Б.Д. Коорд. химия, 1993.
3. Sanders J. K.M. The Prophyrin Handbook. V.3. Ed. K.M. Kadish, K.M. Smith, R. Guilard.. New York: Academic Press, 2000.
4. Zankevič E.I., von Borczyskowski C. Handbook of Polyelectrolyte and Their Applications. Ed. S.K. Tripathy, J. Kumor, H.S. Nalwa, 2002.

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ ХРАНЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Фионина В.С.

*Кубанский государственный технологический университет,
студент*

Боровская Л.В.

*Кубанский государственный технологический университет,
Кандидат химических наук, Доцент*

CHANGES IN PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES DURING FOOD STORAGE

Fionina V.

*Kuban State Technological University,
student*

Borovskaya L.

*Kuban State Technological University,
Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor*

Аннотация

В настоящее время тема правильного хранения продовольственных товаров является актуальной, поскольку сохраняет как пищевую, так и биологическую ценности и защищает от порчи. Но в процессе хранения происходят изменения, которые невозможно избежать, но можно замедлить. В этом и заключается важность этой темы. Существует множество способов увеличения сроков хранения пищевой продукции, которые применяет производитель для доведения свежего продовольственного товара до потребителя.

Abstract

Nowadays, the topic of storing food products correctly is relevant, as it retains both their food, biological values and protects against potential damage. But in the process of storage there are changes that cannot be avoided, but it can be slowed down. That is the importance of this topic. There are many ways to increase the shelf life of food products that the manufacturer can implement to bring fresh food products to the consumer.

Ключевые слова: хранение пищевой продукции, десорбция, кристаллизация сахаров, окисление жиров (прогоркание), потемнение продуктов, химический бомбаж, гниение, закисание продукта без образования газов, сероводородная порча, брожение, плесневение, физические процессы, химические процессы, микробиологические процессы, санитарные нормы, консерванты, консервирование.

Keywords: storage of food products, desorption, crystallization of sugars, oxidation of fats (rancidity), darkening of products, chemical bombing, rotting, acidification of the product without the formation of gases, hydrogen sulfide spoilage, fermentation, molding, physical processes, chemical processes, microbiological processes, sanitary standards, preservatives, canning.